

Un proyecto muy poco formal. Los *efectos espaciales* de la nueva Casa de la Juventud de Rivas-Vaciamadrid

Manuel Collado Arpia y Nacho Martín Asunción

"Las historias de amor son historias de FORMA... es decir, una creación de espacio interior". P. Sloterdijk lo dice, y en cierta manera, el proyecto de la casa de la juventud de Rivas intenta ser una muestra convencida de ello.

El proyecto es el resultado de una relación sentimental con el mundo de la periferia de Madrid y con el espíritu *teen*. Seducidos por su singular energía y por la cantidad de recursos en ciertos aspectos tan poco valorados, se entendió que el principal objetivo sería cómo dar forma a ese emocionante *espacio interior* fruto del encuentro apasionado y furtivo entre la Arquitectura y el espíritu adolescente.

A veces los procesos formales más fértiles surgen en los contextos más catastróficos. Este podría ser el caso del cinturón suburbano madrileño, víctima sin precedentes del tsunami urbanístico de los PAUS que han financiado y enriquecido el pantano político local y arrasado definitivamente con cualquier signo de identidad cultural de la periferia. El paisaje suburbano no goza ya ni si quiera de la épica de marginalidad fronteriza que exaltan algunas letras de *hip-hop*, pero aún así sigue concentrando la intensidad de un enorme capital humano.

En ocasiones los arquitectos levantamos naves de los pantanos, como lo hicieron Luke Skywalker y Yoda practicando con los poderes de *La Fuerza* para rescatar el X-Wing Fighter de su trampa lacustre. La juventud de la periferia madrileña, invisible para la política y las instituciones culturales, encuentra esa trampa lacustre en su propio contexto de perfil siempre muy bajo. Víctimas en muchos casos del reciclaje de grises equipamientos municipales, plantas de oficinas, o profundos y oscuros locales en decadencia. La tarea por lo tanto iba a consistir en sondear los mecanismos que permitieran despertar esa *fuerza*, esa creatividad que como bien decía Bigas Luna "se encuentra hoy en las periferias de las grandes ciudades". A partir de aquí detectamos que las oportunidades tenían que ver con imaginarnos y recrear sus paisajes interiores, para devolvérselos en forma de energía construida y de nuevos espacios de posibilidad.

Como si de una oficina de comunicación se tratara, nuestra misión, como en tantos otros proyectos, partió de identificar qué forma podía expresar con la mayor claridad y precisión posibles el mundo con el que nos relacionamos. Entendíamos que el centro debía convertirse en un escenario identitario de sus usuarios, más aún en un territorio desprovisto de elementos de reconocimiento colectivo suficientes, y que las decisiones formales deberían funcionar tan rápido y tan eficazmente como un buen logotipo, aún más justificado en un entorno de periferia compitiendo con centros comerciales y carteles publicitarios de autopista. No olvidemos que la adolescencia se considera el periodo vital más necesitado de construcción de señas de identidad personales como forma activa de posicionamiento frente al mundo que le rodea y el proyecto, de esta forma, se encargará de recoger los indicios y símbolos necesarios para su representación pública.

Estas inyecciones de imaginario *teen*, pasan por poderosas expansiones y contracciones de energía, por pequeños lugares "kriptónicos" de refugio que adoptan en ocasiones forma de residuos minerales y que les permiten ocultarse para poder sentirse invulnerables desarrollando actividades que su entorno tiende a juzgar como marginales. O en cambio, descomunales signos de rotura, provocados

por algún tipo de zarpazo jurásico y que construyen espacios de gran escala para albergar aquellas actividades consagradas a las expresiones y explosiones más colectivas. Para nosotros resultaba emocionante mineralizar todas estas oscilaciones, redescubrir y reconducir los recursos públicos, presupuestarios y constructivos para transformarlos en materiales mutados y descontextualizados. Sentíamos que de esta forma les devolvíamos sus ilusiones en forma de superpoderes que les permitían autoafirmarse frente al contexto duro que les habían ofrecido. Superpoderes que cobraban fisicidad y realidad en forma de enormes barandillas de colores explosivos, altas bóvedas de policarbonato, una carta de color procedente de un excitante *BANGTONE!*, zarpazos de muros cortina, meteoritos de vidrios al ácido, o una enorme puerta plegable para esconder al increíble Hulk.

Siempre nos ha interesado la reversibilidad de la *fuerza*. Como ocurre en la génesis de los héroes del cómic, un planeta al servicio de la técnica y los poderosos y en descomposición climática, conduce a posibles alteraciones genéticas de organismos pequeños y vulnerables, alimentos, arañas, o murciélagos pueden estar en el origen de las transformaciones. Nos fascina imaginarnos cómo se produce una transferencia de poderes monstruosos, mutados y ampliados, entre estas víctimas de la *sociedad del riesgo* y los humanos usuarios de nuestros proyectos. La arquitectura que proponemos sería entonces el medio propiciatorio de este intercambio de energías, el lugar dónde asistimos a la reversibilidad de la fuerza, nuestros jóvenes se convierten aquí en anónimos superhéroes capaces de redescubrir con nuevos actos el mundo que les rodea.

"Buenas! pues yevo montado un ekipo de musika compuesto por un kit delantero de dos vias momo de 150rms, 4 6x9 alpine, el kit alimentado por una audio system y los 4 alpine por una etapa alpine f12, cable alimentación 35mm...etc, bueno lo ke busko son dos subs de 15".

Parte del guión de uno de los protagonistas *tuneros* de *la Juani* de Bigas Luna nos llamaba poderosamente la atención por la mezcla desprejuiciada de recursos técnicos y paisaje marginal. El volumen del que partimos es sometido a un proceso de *tuning*, un proceso de apropiación y personalización por parte sus usuarios. Los fenómenos de *tuning* pertenecen a la subcultura suburbana y se han mantenido casi siempre en el anonimato que le atribuye la *alta cultura*, pero para nosotros contienen dispositivos de transformación formal esenciales para el trabajo del arquitecto contemporáneo. El *glamour* y la creatividad que encontramos en la transformación de los coches y de los propios jóvenes contienen mecanismos que hacen visible fenómenos de reversibilidad de la energía: coches pequeños, incluso modestos con motores hipertrofiados que sólo se detectan por su sonoridad, exiguos maleteros en los que se despliegan escenarios de discoteca o gigantesco altavoces cargados de vatios de potencia, operaciones que encontramos de forma análoga en el *look* de sus usuarios. Nos apropiamos de algunas de estas técnicas para nuestro trabajo en Rivas, imaginando a jóvenes fluorescentes desmontando y tuneando la caja normativa que les habían ofrecido.

El proceso formal es una rigurosa estrategia geométrica para enfrentarse a un volumen paralelepédico de estricto contorno (40 m de lado por 40 m ancho por 5 m de alto) definido por la normativa

urbanística, un conjunto de explosiones geométricamente precisas cortan y rompen el volumen normativo, ayudadas por un conjunto de sugerencias visuales provenientes del mundo de los cómics, de las técnicas *grafiteras* o de las portadas de álbumes de rock que a modo de voluminosos piercings de colores, van transformando y caracterizando un cuerpo en conflicto con su entorno. La suma de un proceso participativo mediante *talleres espaciales*, lúdico-festivos y de un entregado grupo de jóvenes usuarios, permitió empezar a visualizar un refugio pegajoso, de expresión enérgica, y suficientemente complejo y laberíntico como para desarrollar sus fantasías con total impunidad.

Sólo un vuelo por el espacio aéreo cercano al edificio podrá desvelar que la riqueza formal de los interiores del centro y lo atrevido de los huecos que recortan sus purpúreas fachadas provienen de unas formas dibujadas en la cubierta que la convierten, como en una viñeta pop, en una expresión onomatopéyica de la intensa actividad deseada para el edificio.

Tres explosiones estelares asociadas a los principales centros de actividad del proyecto (tecas, sala de movimiento y sala de conciertos) se convierten en el elemento de identidad del centro y a la vez en el origen de una serie de operaciones geométricas derivadas del sorprendente encuentro de estas con los diferentes planos arquitectónicos que lo delimitan.

En este sentido lo consideramos un proyecto muy poco formal, entendiendo por formal o formalista aquellas decisiones arquitectónicas tomadas de manera únicamente plástica o gratuita en función de la expresión estilística de su autor. Casi como si de un proceso maquínico de *transformer* o de modelización 3D se tratase, el desarrollo topológico del proyecto va emergiendo de los cortes espaciales de las proyecciones de las estrellas sobre la cubierta y los alzados, generando unos elementos híbridos entendidos como fachada-sección, o planta-sección de inesperada, pero entendíamos acertada, estética *punk*.

Conscientes del clima postmoderno que rodea al edificio, y con una actitud operativa cercana al pragmatismo en el que como decía Rorty, "los términos empleados por los fundadores de una nueva forma de vida cultural consistirán en gran medida en préstamos tomados del léxico de la cultura que ellos aspiran a sustituir"; el edificio se compone como un tema *rap* constituido por el uso oportunista y desprejuiciado de diferentes *samples*. Recursos formales tomados de episodios arquitectónicos diversos se mezclan para el desarrollo final de las operaciones topológicas descritas anteriormente: *folding*, Arquitectura pop posmoderna tipo Venturi, deconstrucción de los 80 instruyen el modelizado de los diferentes escenarios. De esta forma un conjunto de operaciones formales como el doblado sucesivo de la línea naranja que serpentea por el edificio para dar respuesta a diferentes eventos –barandilla-pantalla de cine al aire libre-parachoques contra alunizajes– o un juego de geometrías enfrentadas que se convierte en una topografía habitable en la cubierta, lucernarios y bóvedas interiores...; se alían para hacer emerger una *superficie iconográfica* más allá de una simple *forma articulada* (apropiándonos de terminología *postestructuralista* de P. Eisenmann) que se convierte en un signo inequívoco de la época y del sujeto al que pertenece.

"La superficie de la tierra cambiaría considerablemente si la arquitectura de ladrillo fuese desplazada por todas partes por la arquitectura de cristal. Sería como si la tierra se enjoyase y se vistiese de esmaltes y diamantes". Buno Taut y los componentes del grupo la *Cadena de Cristal* reclamaban ciertas dosis de fantasía tras la primera guerra mundial como un mecanismo para huir en parte de una "reconstrucción de ladrillo" en términos funcionales o historicistas. Una *fantasía underground* es la que reclamamos en algunos de nuestros proyectos periféricos como en el caso de Rivas, para provocar también una

huída ante contextos suburbanos agotados y *enladrillados* y sobre todo como antídoto eficaz para situaciones de crisis como la que nos rodea. De la misma manera que los relatos de ciencia ficción en el periodo de posguerra se convirtieron en el mecanismo más certero de canalizar los miedos y los deseos de toda una generación, defendemos el acercamiento o negociación con determinados recursos fantásticos de la cultura contemporánea, como dinamizadores altamente eficaces de procesos públicos y sociales.

No se trata una fantasía ilimitada, sino de un sistema de reciclaje con recursos propios, a veces secos o incluso caseros, recordando el ejercicio con el que nos seducía Michel Gondry en *Rebobine por Favor*. Las *suecadas* que nos propone Gondry en su película, son modestas y domésticas versiones de grandes títulos del cine de los ochenta, pero que a nosotros nos interesan como dispositivos que desencadenan la gestión de interminables bibliotecas formales a partir del homenaje a lenguajes prestados del cine *teen*, policiaco o de ciencia ficción. El *remake* es para nosotros un trabajo de búsqueda formal, se convierte en un acto de creación renovado, una redescipción de las desalentadoras realidades *poligoneras* en clave de resistencia social. Si de alguna forma *Rebobine por Favor* abre la posibilidad de democratizar la creación cinematográfica a partir de la autogestión de pequeños recursos creemos que la arquitectura puede operar de forma análoga para acercar lejanas galaxias a superhéroes suburbanos.

Mi5 Arquitectos es una oficina formada en Madrid en 1999 por Manuel Collado Arpia (1972) y Nacho Martín Asunción (1973). Ambos han sido profesores de Proyectos en diversas escuelas de Arquitectura, actualmente en la Universidad de Alcalá de Henares y en el IED ModaLab de Madrid respectivamente.